

हिंदी दलित साहित्य में चित्रित सामाजिक समस्या के संदर्भ में

प्रा. सौ. मानसी संभाजी शिरगांवकर

विभागाध्यक्षा, हिंदी विभाग, कन्या महाविद्यालय, मिरज जिला: सांगली ४१६४१० महाराष्ट्र, भारत

Corresponding author E-mail: mansishirgoankar@gmail.com

Received: 28 December, 2023 | Accepted: 04 January, 2024 | Published: 05 January, 2024

प्रस्तावना

समाज को अंग्रेजी में Society कहा जाता है। Society शब्द की उत्पत्ति Socio शब्द से मानी जाती है। अंग्रेजी और हिंदी शब्दकोश 'प्रथम भाग व्यावहारिक' में Society का अर्थ "A group of people having common culture or way of life" कहा गया है।

भारतीय समाज के अंतर्गत अनेक जाति धर्म, भेदभाव सदियों से चले आ रहे हैं। हर एक जाति दूसरी जाति को दबाना चाहता है। जिसमें दलित जाति को परम्परा से अछूत माना गया है। उन्हें सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक सभी दृष्टिकोणों से वंचित रखा गया है। एक जमाने से आज तक उन्हें पाप समझा जाता है। प्रो. रामशरण शर्मा ने 'शुद्रों का प्राचीन इतिहास' नामक अपनी पुस्तक में सप्रमाण यह बतलाया है कि भारतीय समाज में आरम्भ से ही अछूत की प्रथा प्रचलित रही है। उन्हीं के शब्दों में वैदिक काल का अंत होते-होते कुछ बातें भी प्रकट होने लगीं। शुद्र के शरीर से स्पर्श होना और कुछ आचरित (सभा) अवसरों पर उसे देखना भी निषिद्ध माना जाता था।

भारतीय समाज के सवर्ण वर्ग के लोगों के बारे में बताते हुये निराला कहते हैं की- "अगर ब्राह्मणों, क्षत्रियों और वैश्यों का सामाजिक बहिष्कार किया गया, तो अवश्य ही समाज में एक नया और जोरदार आंदोलन पैदा होगा।" डॉ. राम विलास शर्मा के अनुसार- "वर्ण व्यवस्था श्रम विभाजन का ही परिणाम है, इसलिये उनकी रचना के लिये अनार्यों की विजय की कल्पना आवश्यक नहीं है। जिस समाज के सदस्य स्वयं को आर्य कहते थे, उसमें द्विज आये थे, शुद्र भी आये थे।" भारतीय समाज की मानसिकता का वर्णन प्रश्नवाचक चिन्ह से करते हुये महादेव गोविन्द रानाडे कहते हैं की - "हम लोग इन दिनों भी अपने देशवासी दलितों के साथ किस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं? ऐसे समय में जब हमें अपने देश के लिये हाथ से हाथ मिलाकर काम करना चाहिये। हम लोग अपने पुराने प्रभुत्व के विशेषाधिकारों को छोड़ने को तैयार नहीं हैं

और उन्हें (दलितों को) निम्न बनाये रखने पर जोर दे रहे हैं। इस समय हम किस तरह शुद्ध भावना से शासक वर्ग के सदस्यों को दोष दे सकते हैं, जो हम लोगों की अवमानना करते हैं।"

अंबेडकर का दृष्टिकोण

भारतीय सामाजिक इतिहास में वर्ण व्यवस्था का विशेष महत्व है। जन्म से मृत्यु पर्यंत प्रत्येक हिंदू के विभिन्न संस्कृति वर्ण भेद के अनुसार होते हैं। उनके राजनीतिक, आर्थिक परिवर्तन हुये हैं। नये नये धर्मों की उन्नति और अवनति होती रही, परंतु वर्ण व्यवस्था का लोप न हो सका। यह आज भी अपने नये रूप के साथ विद्यमान है। प्राचीन काल हिंदू समाज चार वर्णों में विभाजित हो गया है। जैसे - उच्च वर्ण, पिछड़ा वर्ण, अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जनजातियाँ आदि आदि। इस प्रकार पहले हिंदू समाज के शास्त्रों में कुछ नियम थे, उसी प्रकार आज के आधुनिक युग में भी है। जातिवाद कानून से निर्मित समाज के चरित्र पर प्रकाश डालते हुये डॉ. बाबा साहेब अंबेडकर कहते हैं की-

बाबा साहेब हिन्दू समाज के जातिवाद से दूर होना ही श्रेष्ठ मानते हुये कहते हैं की - "दुर्भाग्य से मैं हिंदू समाज में अछूत पैदा हुआ। यह मेरे बस की बात नहीं थी। परंतु हिंदू समाज में बने रहने से इनकार करना मेरे बस की बात है और मैं निश्चित तौर पर कहता हूँ कि मैं मरते समय हिंदू नहीं रहूँगा। यदि साक्षात् ईश्वर भी आकर कहें की हिंदू धर्म मत छोड़ो तो मैं उसकी भी नहीं सुनूँगा।"

इस प्रकार समाज में अनेक रिती रिवाजों ने जन्म लिया था। हिंदू धर्म ने दलितों के जीवन में अंधकार फैला दिया था। जाहिरा है कि समाज के लिये कुछ सीमित कार्य करने के लिये भी सवर्णों ने उन्हें मजबूर किया था। सबसे नीचे कर्म जो घृणित हो वह दलितों को करने के लिये कहा जाता था। उसी प्रकार सवर्ण लोग समाज के सबसे उच्च तबके के थे। इसलिये उनका समाज में वर्चस्व था। दलितों में उनके उपजातियों ने जन्म लिया और एक-एक जाति एक-एक कर्म करने के लिये मजबूर हो गया। इसमें माँग जाति बाजा बजाती थी। चमार, भंगी आदि लोग गाय के मरने पर उठाना और उसका चमड़ा (खाल) निकालकर उसे सुखाने के बाद खाल को बेचना और ब्राह्मण का काम केवल पूजा और शिक्षा देना था। बाबा साहेब इस संदर्भ में कहते हैं कि "ब्राह्मणों को जो वर्चस्व प्राप्त हुआ वह उसके कर्म के आधार पर जिन्हें समझदारी का सामर्थ्य है। उन्हें दूसरों पर अपने वर्चस्व को बिठाना पसंद है और वह बिठाते हैं।"

दलित शोषण के विविध रूप

भारत के गाँवों में आज भी परम्परा रुढ़िवादी धार्मिक कार्य कर्म में विश्वास रखते हैं। हमारे भारतवासी तो कहते हैं कि आजकल छुआछूत कहाँ रह गया है। ऊँच-नीच की भावना कहाँ है। जब भी चाय पानी के लिए समय मिल जाता है, तो वहीं गाँव भर की चर्चा करने लगते हैं। यदि हम किसी सवर्ण से चर्चा करें तो वह बड़े पैमाने में कहता है कि आजकल जातिवाद कहाँ है। ऊँच नीच की भावना कहाँ है, हम सब एक हैं। वह पुराने जमाने में रुढ़िवादी प्रथा थी पर जब वह सवर्ण मिश्र के साथ-साथ चर्चा करते-करते उसके घर चले जाते हैं, तो उनकी माता और बहनों के बर्ताव से पता चल जाता है कि गाँवों में सवर्णों की मानसिकता कैसी होती है। खासतौर पर भारत के गाँवों में 75 प्रतिशत सवर्ण महिलायों रुढ़िवादी मानसिकता से ग्रसित है और चाहे वह पढ़ी लिखी हो या अनपढ़, सवर्ण पुरुष ऊपरी बातों से समानता की चर्चा ही करते हैं। पर घर में दस पीढ़ी के पूर्व मनुवादी प्रथा को व्यवहार में लाते हैं। हमारे समाज में आज भी धार्मिक मिथकीय भावना कम नहीं है। जिस तरह तकनीक युग आ रहा है। वैसे-वैसे समाज में धार्मिक भावना बढ़ रही है। छुआछूत के विचार सवर्णों में उसी प्रकार हैं जैसे की पहले थे।

जमींदारी पद्धति

जमींदार, ठाकुर अपने स्वार्थ के लिये कुछ भी करने को और किसी भी हद तक गिरने के लिये तैयार होते हैं। जगदीश दिक्षित की कहानी 'सड़क' में कोई खलिहान में आग लगा देता है और पुलिस गाँव के दलितों को इसका कारण समझने लगता है। बाद में पता चलता है कि आग गाँव के सरपंच ठाकुर हरदेव सिंह ने लगवायी थी। इसे सुनकर सब भौचक्रे रह गये। हर एक के दिमाग में सैकड़ों प्रश्न घुमड़ने लगे, क्यों लगवाई? हम गरीबों ने क्या बिगाड़ा था ठाकुर हरदेव सिंह का?

इसका कारण था - "हरदेव सिंह को सड़क बनाने के लिये सस्ती दर पर मजदूरों की जरूरत थी और चमराने के लोग इसलिये मजदूरी करने के लिये तैयार नहीं होते, क्योंकि इस बास गल्ला अच्छा पैदा हुआ था। वे इस बात को अच्छी तरह जानते कि जब तक इन लोगों के पास खाने को रोटी हैं, तब तक ये सड़क पर मजदूरी नहीं करेंगे। इसलिये ठाकुर ने इन गरीबों की रोटी छीननी आवश्यक समझी और इनके खलिहानों में आग लगवा दी।"

'सर्पदश' कहानी में गोकुल अपने ही खेत में चोरी करने जाता है और साँप उसे काट लेता है। भवानी बाबा के मंत्रों से वह बच तो जाता है लेकिन सबेरे ही प्रधान का लड़का आकर खबर देता है कि पिताजी बुला रहे हैं। गोकुल और प्रधान के बीच हुई संभाषण से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि दलितों का शोषण किस हद तक हो रहा है।

अज्ञान एवं अंधविश्वास का चित्रण

जोतीराव फूले अपनी पत्नी सावित्री बाई के साथ अध्यापन कार्य शुरू करता है। जोतीराव को रोकने में धार्मिक ध्वजधरों की सभी चालें विफल हो गयीं। ब्राह्मणों ने विचार किया कि जोतीराव के पिता गोविंद राव को धर्म का भय दिखाकर पिता-पुत्र में वैमनस्य के बीज बो दिये जायें। एक बुजुर्ग पंडित ने कहा- "आपकी बहू पढ़ लिखकर लड़कियों को पढ़ा रही है। इससे उसके मायके और ससुराल दोनों के पूर्वज रोरव नरक में जायेंगे, ऐसा हमारे शास्त्रों में अंकित है। आपको मैं अंतिम सलाह देता हूँ कि या तो आप जोती की पाठशाला बंद कराइये या उसे घर से निकाल दिजिये। हम लोगों का आपसे कोई झगडा नहीं है। परंतु यदि ऐसा नहीं हुआ तो आपका सामाजिक बहिष्कार किया जायेगा और हो सकता है आपको गाँव - देश से भी बहिष्कृत कर दिया जाये।"

शिक्षा

दो आँखे तो सब को होती हैं परंतु शिक्षित और पाठत व्यक्ति को चार आँखे होती हैं। चार आँखों वाला व्यक्ति ही सार्थक मानव है। शिव जी को मात्र तीन आँखे थी, पर शिक्षित व्यक्ति को चार। इसलिये वह शिव को और शिव की तीसरी आँख को पहचाल सका। शिक्षित मनुष्य ही ईश्वर, भगवान, धर्म, जाति का संरचना करता है। अनेक महान विभूतियों ने दमित लोगों तक शिक्षा को पहुँचाने का विशेष प्रयास किया है। उनमें जोतीराव फूले ने सर्वोच्च प्राथमिक शिक्षा प्रसार की थी। उन्होंने सर्वप्रथम बालिकाओं का स्कूल खोला। फिर अछूतों, महारों, शुद्रों के लिए स्कूल स्थापित कर समाज-रूपी धरा के वृक्ष पर क्रांति के बीज वमन किये।

बाल कर्मिकों की समस्याएँ

दलित बच्चों को स्कूल में विविध प्रकार की यातनाएँ दिये जाते थी। उन यातनाओं से डरकर अधिकतर बच्चे स्कूल छोड़कर बीच में ही चले जाते हैं और अनायास ही बाल-कार्मिक बन जाते हैं। यह कहना उचित होगा कि बनाये जाते हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि के पिता जी मास्टर हरफुल सिंह के सामने गिड़गिड़ाकर कहा था - "मास्टर जी थारी मेहरबानी हो जागी ते म्हारे इस जाकत (बच्चा) कू बी दो अक्षर सिखा दोगे।" कई दिनों तक स्कूल के चक्कर काटते रहे। आखिर एक रोज

स्कूल में दाखिला मिल गया। तब से ओमप्रकाश जी कई प्रकार के कष्टों का सामना करना पड़ा। साफ-सुथरे कपड़े पहनकर आया है।" मैले पुराने कपड़े पहनकर स्कूल जाओ तो कहते "अबे चुहड़े के, दूर हट, बदबू आ रही है।" दोनों ही परिस्थितियों में अपमानित होना पड़ता था।

हेडमास्टर के आदेश पर ओमप्रकाश ने बरामदे को साफ किया था। फिर मैदान को भी। दुसरा दिन भी ऐसा ही हुआ। तीसरे दिन ओमप्रकाश जी कक्षा में जाकर चुपचाप बैठ गया। इससे हेडमास्टर उसे कक्षा से बाहर खींचकर बरामदे में लाये और चीखकर बोले -"जा लगा पूरे मैदान में झाड़ू... नहीं तो गांड में मिर्ची डालके स्कूल से बाहर काढ़ (निकाल) दूंगा।" पिताजी को विश्वास था, गाँव से त्यागी मास्टर कालीराम की इस हरकत पर उसे शर्मिंदा करेंगे। लेकिन हुआ ठीक उल्टा। जिसका दरवाजा खटखटाया सही उत्तर मिला - "क्या करोगे स्कूल भेजके" या "कौवा बी कबी हंस बण सके", "तुम अनपढ़ गँवार लोग क्या जाणो, विद्या ऐसे हासिल न होती। अरे! चुहड़े के जाकत कू झाड़ू लगने कू कह दिया तो कोण-सा जुल्म हो गया, या फिर 'झाड़ू ही तो लगवाई है, द्रोणाचार्य की तरियों गुरु दक्षिणा में अंगूठा तो नहीं माँगा।" आदि -आदि।

ओमप्रकाश वाल्मीकी जी की नसीब अच्छी थी कि उनके पिताजी ने अनेक यातनाओं का सामना करके उनके भविष्य को मोड़ा। ओमप्रकाश जी को पढ़ाये, योग्य बनाये, लेकिन सभी दलित उनके जैसे नहीं होते। कई तो इसी प्रकार की यातनाओं को सामने देखकर पीठ दिख रहे हैं और न चाहते हुये भी कई बच्चे बाल कार्मिक बनते जा रहे हैं। अपने सुनहरे भविष्य को अंधकारमय कर रहे हैं।

दलितों के अंतर्विरोध

दलित समाज के कुछ पढ़े-लिखे अनपढ़ से भी बेकार हैं। जिस समाज की बदौलत वह बड़े बड़े मुकाम पर पहुँचा है, उसकी भलाई के बारे में वह तनिक भी नहीं सोचता। ऐसे लोगों की चमड़ी पर चर्बी चढ़ जाती है। वे अपने भूखे माता-पिता के भूख नहीं मिटाते। ऐसे लोग दलित समाज के लिये एक कलंक हैं। इमारे देश में ऐसे लोग हर कार्यालय में कहीं न कहीं नजर आते हैं।

स्त्री शोषण

किसानों और मजदूरों के बाद भारतीय समाज का एक बृहद् शोषित समूह है भारतीय नारी। अधिकतर भारतीय स्त्रियाँ दुहरा शोषण और पद-दलन सहती हैं। एक ओर तो वे सामंती और पूंजीवादी आर्थिक परिस्थितियों के कारण शोषित वर्गों के पुरुषों-पिता, भाई और पति, देवर, जेठ और ससुर के द्वारा अतिरिक्त रूप से शोषित या पद-दलित की जाती है। इस दोहरे पद दलन से दलित नारी के मार्मिक चित्र ओमप्रकाश वाल्मिकि जी ने खींचा है।

निष्कर्ष

सामाजिक न्याय का संघर्ष लगभग दो दशकों से विभिन्न पार्टियों तथा संस्थाओं द्वारा चलाया जा रहा है। इसमें पिछड़े वर्ग के राजनीतिक का भी काफी योगदान रहा। परंतु अगर हम इसका मुल्यांकन करें तो देखेंगे कि आशाजनक बदलाव अभी कोशों दूर हैं। लोगों की जाति आधारित मानसिकता, ऊँच- नीच की भावना तथा दलितों को अपने से छोटा समझने की आदत में विशेष बदलाव नहीं आया। यह कार्य शिक्षा के प्रसार, उचित साहित्य के वितरण तथा समाज सेवियों के प्रयत्न से ही किया जा सहकता है। ब्राह्मणी व्यवस्था व पाखण्ड पर आधारित मानसिकता को जो समाज की नस-नस में व्याप्त है। समूल नष्ट करना पड़ेगा। इसमें पिछड़े वर्ग के समाज सेवी बुद्धिजीवी, छात्र व कर्मचारी अपने - अपने क्षेत्रों में गोष्ठियाँ आयोजित कर नियोजित ढंग से लोगों को सामाजिक भेदभाव हटाने के बारे में समझाएँ और आपसी भाईचारा स्थापित करने पर जोर दें। फिर वह दिन दूर नहीं जब पिछड़ा, अति पिछड़ा व दलित वर्ग व अल्पसंख्यकों का मजबूत

एका देश में स्थापित हो जायेगा और फिर बहुजन समाज के शासन को केंद्र व प्रदेशों में आने से कोई शक्ति नहीं रोग पायेगी।

संदर्भ सूची

१. निराली रचनावली-6, पृ. 304
२. मोहनदास नैमिशराय की कहानियों में चर्चित दलित जीवन, पृ.42
३. बाबासाहेब अम्बेडकर, विजय कुमार पुजारी, पृ. 141
४. दोहरा अभिशाप, पृ. 73
५. बस्स! बहुत हो चुका, ओमप्रकाश वाल्मिकि, पृ. 52
६. गोदान, प्रेमचंद, पृ. 167
७. कायाकल्प, प्रेमचंद सं. 1969, पृ. 111-112
८. अभागा किसान, विशिष्ट कहानियाँ, पांडेय बेचन शर्मा उग्र, पृ. 20-21
९. प्रेमाश्रम, प्रेमचंद साहित्य, पृ. 404
१०. गोदान, प्रेमचंद साहित्य, पृ. 18
११. डॉ. अम्बेडकर जीवन दर्शन, विजय कुमार पुजारी, पृ. 78
१२. ज्योतिपुंज महात्मा फुले, जियालाल आर्य, पृ. 159
१३. जूठन, ओमप्रकाश वाल्मिकी, पृ. 52-53
१४. गोदान, प्रेमचंद साहित्य, पृ. 169
१५. गोदान, प्रेमचंद साहित्य, पृ. 15
१६. आगा-पीछा, प्रेमचंद, मानसरोवर भाग 4 संस्करण 1980, पृ. 125
१७. डॉ. अंबेडकर जीवन दर्शन, विजय कुमार पुजारी, पृ. 36
१८. डॉ. अंबेडकर जीवन दर्शन, विजय कुमार पुजारी, पृ. 38
१९. अपने अपने पिजरे, मोहनदास नैमिशराय, पृ. 34
२०. अपने अपने पिजरे, मोहनदास नैमिशराय, पृ. 77
२१. दोहरा अभिशाप, कौशल्या बैसंत्री, पृ. 61
२२. तिरस्कृत, सुरजपाल चौहान, पृ. 24
२३. सदियों का संताप, ओमप्रकाश वाल्मिकि, पृ. 43
२४. दोहरा अभिशाप, कौशल्या बैसंत्री, भूमिका से
२५. तिरस्कृत, कैलाशनाथ, पृ. 8
२६. नाच्यो बहुत गोपाल, अमृत लाल नागर, पृ. 21
२७. कब तक पुकारू, रांगेय राघव, पृ. 64
२८. अलग-अलग वैतरणी, शिव प्रसाद सिंह, पृ. 595
२९. हिंदी साहित्य में दलित अस्मिता, डॉ. कालीचरण खेही, पृ. 92
३०. मूर्च्छित से (कविता) अब मूरख नहीं बनेगे हम (काव्य संग्रह) रमणिका गुप्ता, पृ. 16
३१. सलाम (कहानी), ओम प्रकाश वाल्मिकी, पृ. 12